

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Tipo de Juicio: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 23/05/2026 01:20

Promovente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado la ley impugnada:

ESTO ES POR ACTOS FUNDADOS EN EL ART. 47 DE LA LEY DE LAS FRACCIONES I Y II

Ley impugnada: dgi 1/2018

Documentación Remitida

Recurso o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
DEMANDA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
DOIS	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
ESTE SILOGISMO ES LEY	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
COMUNICADO DEL 11 DE OCTUBRE	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
CIRCULAR 802	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioRecurso2290.pdf
Secuencia: 8792188

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:25:15Z / 2026-05-23T01:25:15-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0b 44 96 c9 c0 2c 30 86 af 85 3e 07 92 d8 db ef 84 51 0e 50 e6 33 99 28 4b 88 8c c5 c8 e4 07 13 ea 3a 50 d0 8a 38 0d f9 f3 01 03 37 5f 08 14 58 ec f0 a3 2e 3b ce 0e 81 e2 be b9 9a 63 6f 22 0f aa 23 cc 9c 72 c1 45 0e a8 11 e3 a2 99 cc 86 43 70 23 a2 1d d4 16 9a 18 1c 7e 2f ae 3b 85 76 f8 21 35 6d cc 8e 28 ce ad 53 a6 6e 93 f7 6c d6 a8 25 94 09 0d 0e dd 2c d6 e9 10 36 7d 29 a0 ce 92 88 6e f9 e6 ba 11 9c 2e 22 10 10 9b 0c c6 04 05 0f dd 66 84 a5 7a 69 c2 2a 4a 6c ca be 88 2b 2e 73 8d 79 5f e3 26 76 5d 6e b3 55 3b ae dc ab 4e c8 d8 ec b9 99 da 78 de fd a9 bc 25 25 d3 c7 4e 7a 52 1f 61 f6 a4 48 17 b6 10 33 1e c5 dc 8f a0 22 01 56 d3 ca de ba 07 60 92 78 32 cd 15 c5 4b 63 6c c5 d1 7c bc 92 34 8d 4d 26 f3 c3 e9 da f3 5c e2 1e 99 6a 94 1b 20 61 94 23 02 72 13 a2 2f 31 80 6e 50 0d 0c d3 2d 6e 13 96 ce 2e 40 c6 fc 41 45 b0 a6 3a 13 06 36 62 8d a9 c4 f8 21 1b fd 1d c0 2c 43 9e 6e ce 0e 32 6b 63 37 b5 5f fc 7b e7 8f 5f 48 09 3e b2 da d4 2e 2f 6d 95 20 e2 58 d8 10 20 0a dc 1c 41 90 16 1e 3c de 2f 50 6c da 66 57 c9 93 39 08 04 47 93 98 35 c4 a5 06 f9 8f 1c 6a f3 a7 37 0e e5 fd e3 a4 d4 6a e9 89 38 34 b2 f8 3f 41 bb 58 dc 5f 00 7b d5 55 fc 92 a8 89			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:25:15Z / 2026-05-23T01:25:15-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:25:15Z / 2026-05-23T01:25:15-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523869			
	Datos estampillados:	A5FB415751C1172DEC67CF45B1018A2B54FC345A812DDC38FE909E2E77209E38 16CCC05AFC032013DBF6354A116A0E6A3C7DD5D0B34CB406D0A10B35437644D4			